

RED DE DIPLOMACIA CIENTÍFICA CULTURAL

MANIFIESTO PARA FUTUREAR CIUDADES

Hacia Una Diplomacia de la Ciencia, Conocimiento, Tecnologías y Cultura en Abierto

Este documento es resultado del trabajo colectivo y reflexiones desarrolladas por la Red de Diplomacia Científica Cultural Local originada en la Ciudad de Rosario, Argentina.

Los/as abajo firmantes reunidos/as en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el día 8 de noviembre de 2024, conforman el equipo promotor de índole ejecutiva (Equipo Promotor) de la misma. Dado el propósito de la RED la misma posibilitará diferentes modalidades de participación y apoyo.

Considerando que,

La diplomacia científica, cultural, tecnológica es un campo frontera de vital importancia dadas las necesidades complejas de las agendas públicas, el rol de la ciencia en la producción de evidencia, la búsqueda de mayores y mejores instrumentos de cooperación, la ampliación de derechos en el contexto digital y sus desafíos y los espacios de oportunidad que facilita frente a las inequidades persistentes en la región.

La diplomacia para la ciencia, la ciencia para la diplomacia y la ciencia en la diplomacia son los primeros lineamientos (AAAS,2010) utilizados como pilares orientadores durante los últimos años, sin embargo aún son insuficientes para enmarcar las potencialidades de la cooperación de las ciudades latinoamericanas, la diplomacia del conocimiento bajo el paradigma de la ciencia abierta y la innovación tecnológica, turística o cultural afín.

Los antecedentes en la temática promovidos por declaraciones de organismos e instituciones internacionales tales como UNESCO, SEGIB, OEI, AECID, Fundación EU-LAC, así como el quehacer de redes y espacios científicos-culturales como el Centro de Diplomacia Científica (IAI), la FECYT en España, la Red de Diplomacia Científica de América Latina y el Caribe, el Foro CILAC de UNESCO para ALyC, la Iniciativa patrimonial Europea, cátedras UNESCO como la de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia en México, Cátedra Unesco Diplomacia y Gestión Cultural en Perú, así como iniciativas académicas especiales tales como capacitaciones en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Universidad Externado, Universidad de los Andes (UNIANDES), Universidad de

Antioquía en Colombia, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Chile (UChile), Universidad Autónoma y la Universidad Pontificia de Chile, Universidad de São Paulo, Universidad de Costa Rica. En Argentina, iniciativas de investigación en el ámbito de las relaciones internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CEIPIL), Políticas Aplicadas (ILPLA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Grupo Interuniversitario de Estudios sobre Diplomacias y Culturas (GIEDyC) de la Universidad Torcuato Di Tella y la reciente Área de Políticas Abiertas y Diplomacia Científica Cultural de la Universidad Nacional de Rosario.

El rol de la diplomacia de las ciudades reafirma a través de sus redes (CGLU,UCCI, Mercociudades, C40, OGP Local, Metrópolis), grupos de trabajo y organismos especializados la relevancia de la cultura, la ciencia, el turismo y la tecnología como ejes para la innovación para idear nuevos instrumentos de internacionalización junto a la Academia, la sociedad civil y privados (Daejon, 2022)

Existe evidencia que es la Ciencia Abierta y Ciudadana en todas sus dimensiones - Educación, Conocimiento, Datos, Acceso, Infraestructuras, Culturas - el marco pertinente y oportuno para el desarrollo del campo de la diplomacia y cooperación para nuestra región y universidades. Así mismo se fortalecen instrumentos de gobernanza de datos abiertos y de investigación (OGP,ILDA, Carta de Datos Abiertos, FOLEC, CLACSO), de políticas y prácticas útiles para el patrimonio, el conocimiento y el territorio.

Las Universidades Públicas son comunidades indispensables para fortalecer los principios y valores de la democracia, la inclusión y la diversidad en el plano de incidencia regional, en los espacios de capacitación y co-creación de políticas públicas innovadoras para la sostenibilidad de las estrategias actuales de diplomacia para las ciudades. La internacionalización del conocimiento en su dimensión extracurricular necesita de la ideación colectiva de dispositivos afines a la democratización de saberes, oficios e instrumentos de visibilización de la ciudaduniversidad que permita repensar las residencias, bienales, ferias, convocatorias artísticas culturales como elementos cooperativos más competitivos en la escena cultural global

Por todo ello, manifestamos

- Fortalecer y consolidar la Red de Diplomacia Científica Cultural Local (REDiCC) instaurada a partir de su primera reunión de trabajo el día 6 de mayo del corriente año en la Facultad de Humanidades y Artes. Sucesivos encuentros de trabajo del Equipo Promotor se realizaron en el Centro Científico Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras Delegación para América Latina, Centro Cultural Parque de España, Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez
- Facilitar los propósitos iniciales de la REDiCC como un espacio multiactor y multinivel de fomento de la diplomacia científica, cultural, tecnológica para el ámbito local; ideación de agendas comunes de acción - eventos, capacitaciones, programas-; incentivar la presentación conjunta en convocatorias de financiamiento o visibilización regional de la ciudad; potenciar la investigación y producción de conocimiento- diagnósticos, localización de indicadores, mecanismos participativos- que permita avanzar en el reconocimiento de pilares de cooperación y reconocimiento de la ciudad en agendas claves regionales y globales.

- Incentivar la colaboración inter e intra institucional como RED para cocrear políticas públicas de interés común en vista de los marcos de gobernanza actuales tales como la Carta de Ciudades Educadoras, Declaraciones de ONU Turismo que reconocen la cultura, las estadísticas y el desarrollo sostenible local, Recomendaciones UNESCO de Ciencia Abierta, Carta Cultural Iberoamericana, Carta sobre la preservación del patrimonio cultural, el Decreto 0668 sobre el Laboratorio de Datos del Municipio, Plan Local de Acción Climática a 2030 (PLAC 2030), Plan de Acción de Gobierno Abierto Local, Ley de Mecenazgo y de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública Provincial y habilitar espacios de discusión para nuevas normativas afines a la RED
- Reconocer el rol de las Humanidades, Artes y Culturas en abierto en el quehacer de la diplomacia pública, de ciudades y del conocimiento a través de dispositivos creativos de visibilización de la ciudad como motor regional en consonancia con áreas tales como patrimonios, ciencia, tecnología, ambiente y turismo.
- Afirmar los valores provistos por la Ciencia Abierta como Bien Público para fortalecer una ciencia inclusiva, multilingüe, accesible, reutilizable y colaborativa en correspondencia con la diplomacia del conocimiento que se busca promover.
- Fomentar el intercambio entre Museos, archivos, bibliotecas en su rol clave para la diplomacia cultural, los derechos y la preservación de la memoria territorial. Habilitar una agenda digital cultural local participativa que identifique y apoye alfabetizaciones, infraestructuras y redes

Adhesión Institucional

- Analía García - Directora Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez de la ciudad de Rosario (Argentina)
- Laura Alfonso - Directora de la Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras (Argentina)
- Bárbara Bercovich - Directora Provincial de Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe y Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” (Argentina)
- Roberto Barbieri - Dirección de Relaciones Internacionales. Municipalidad de Rosario (Argentina)
- Marcela Valdata - Directora Escuela de Gestión Cultural - Facultad de Humanidades y Artes. UNR (Argentina)
- Ricardo Valquinta - Director Museo de la Ciudad. Municipalidad de Rosario. (Argentina)
- Nicolás Charles - Subsecretario de Innovación Cultural. Secretaría de Cultura y Educación. Municipalidad de Rosario (Argentina)
- Alix Vilpoux - Directora Alianza Francesa de Rosario (Argentina)
- Belén Molinengo - Museo Provincial de Ciencias Naturales A. Gallardo (Argentina)
- Adriana Notta - Secretaría de Relaciones Institucionales. Facultad de Humanidades y Artes. UNR (Argentina)
- Valeria Gericke - Directora Escuela de Bellas Artes. Facultad de Humanidades y Artes. UNR (Argentina)

- Daniela Quintero - Museo Municipal de Bellas Artes JB Castagnino. (Argentina)
- Virginia Brussa - Directora del Área de Políticas Abiertas y Diplomacia Científica Cultural. Facultad de Humanidades y Artes. UNR (Argentina)
- Federico Siri – Presidente Polo Tecnológico Rosario (Argentina)
- Alejandro Vila – Decano Facultad de Humanidades y Artes, UNR (Argentina)

